

The Effect of the Fixed-Dose Combination of Telmisartan/Amlodipine on the Regression of Left Ventricular Hypertrophy and Arterial Stiffness in Arterial Hypertension

Khusanjon Pulatov, Ibrokhim Ugli

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology,
Tashkent, Uzbekistan.

Abstract: In patients with hypertension, target organ damage, including left ventricular hypertrophy and increased arterial stiffness, worsens the prognosis. A study involving 52 patients evaluated the effect of 6 months of therapy with the fixed-dose combination of telmisartan/amlodipine. A significant reduction in left ventricular myocardial mass index (by 7.6%), central arterial pressure, and pulse wave velocity was found. These data indicate a pronounced cardioprotective and vasoprotective effect of the therapy, which may contribute to an improved long-term prognosis in patients with hypertension.

Key words: hypertension, treatment of arterial hypertension, left ventricular index.

Влияние фиксированной комбинации телмисартан/амлодипин на регресс гипертрофии левого желудочка и артериальную жёсткость при артериальной гипертензии

Пулатов Хусанжон Иброхим угли.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии. Ташкент. Узбекистан.

Аннотация: У пациентов с артериальной гипертензией поражение органов-мишеней, включая гипертрофию левого желудочка и повышение артериальной

жёсткости, ухудшает прогноз. В исследовании с участием 52 пациентов оценено влияние 6-месячной терапии фиксированной комбинацией телмисартан/амлодипин. Установлено достоверное снижение индекса массы миокарда левого желудочка (на 7,6%), центрального артериального давления и скорости распространения пульсовой волны. Полученные данные свидетельствуют о выраженном кардио- и вазопротективном эффекте терапии, что может способствовать улучшению долгосрочного прогноза у пациентов с АГ.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, лечение артериальной гипертензии, индекс левого желудочка.

Актуальность: Артериальная гипертензия (АГ) остаётся одной из ведущих причин сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности во всём мире, определяя высокий риск развития инфаркта миокарда, инсульта и хронической сердечной недостаточности. Ключевым звеном неблагоприятного прогноза при АГ является поражение органов-мишеней, в первую очередь гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) и повышение артериальной жёсткости. ГЛЖ рассматривается как независимый предиктор сердечно-сосудистых осложнений, отражающий процессы структурного и функционального ремоделирования миокарда.

Одновременно увеличение жёсткости артериальной стенки, оцениваемое по скорости распространения пульсовой волны, ассоциировано с ранним сосудистым старением, нарушением центральной гемодинамики и повышением нагрузки на миокард. Эти изменения приводят к усилению постнагрузки, снижению коронарной перфузии и прогрессированию сердечно-сосудистой патологии.

Несмотря на широкий арсенал антигипертензивных препаратов, достижение не только целевых уровней артериального давления, но и органопротективного эффекта остаётся актуальной задачей современной

кардиологии. В этой связи особый интерес представляют фиксированные комбинированные препараты, способные оказывать комплексное влияние на патогенетические механизмы АГ, включая регресс ГЛЖ и снижение артериальной жёсткости, что обуславливает необходимость дальнейших клинических исследований в данном направлении.

Цель: Оценить влияние шестимесячной терапии фиксированной комбинацией телмисартан/амлодипин на показатели органопротекции, включая параметры ремоделирования миокарда и артериальной жёсткости, у пациентов с АГ.

Материалы и методы: В исследование были включены 52 пациента с АГ I–II степени. Средний возраст обследованных составил $51,90 \pm 13,84$ года, средняя длительность заболевания — $5,17 \pm 4,09$ года. Все пациенты получали фиксированную комбинацию телмисартан/амлодипин в течение 6 месяцев. Исходно и по завершении наблюдения выполнялись эхокардиографическое исследование с оценкой индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) и аппланационная тонометрия для оценки параметров центральной гемодинамики и скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) - маркера артериальной жёсткости. Результаты считались статистически значимыми при $p < 0.05$.

Результаты: На фоне проводимой терапии отмечен значительный регресс ГЛЖ, оцениваемый по снижению ИММЛЖ на 7.6 % (с 78.16 ± 17.99 до 72.22 ± 16.99 г/м², $p < 0.001$). По данным аппланационной тонометрии ($n=30$), наблюдалось значительное улучшение показателей центральной гемодинамики. Центральное САД снизилось с 143.52 ± 18.48 мм рт.ст. до 125.00 ± 5.21 мм рт.ст. ($p < 0.001$). Центральное ДАД уменьшилось с 83.96 ± 11.38 мм рт.ст. до 78.00 ± 3.91 мм рт.ст. ($p=0.026$). Центральное пульсовое давление снизилось с 59.39 ± 11.48 мм рт.ст. до

47.26±6.99 мм рт.ст. ($p<0.001$). СРПВ значительно снизилась с 9.95±2.13 м/с до 9.00±1.12 м/с ($p=0.019$).

Выводы: Шестимесячная терапия фиксированной комбинацией телмисартан/амлодипин ассоциируется с выраженной кардио- и вазопротекцией у пациентов с АГ проявляющейся регрессом ГЛЖ и снижением артериальной жёсткости, что потенциально способствует улучшению долгосрочного сердечно-сосудистого прогноза.

Список использованной литературы:

1. World Health Organization. *Global report on hypertension: the race against a silent killer*. Geneva: WHO; 2023.
2. European Society of Cardiology, European Society of Hypertension. 2023 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*. 2023;44(21):180–276.
3. Bryan Williams, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. *European Heart Journal*. 2018;39(33):3021–3104.
4. Giuseppe Mancia, et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management. *Journal of Hypertension*. 2009;27(11):2121–2158.
5. Michael E. Safar, Alberto P. Avolio. Arterial stiffness and cardiovascular risk: implications for therapy. *Hypertension*. 2007;50(1):e5–e7.